

ADAPTIV JISMONIY TARBIYANING ASOSIY TUSHUNCHALARI VA ATAMALARI

Saidmurodova Inoyat Ilhom qizi
Assistant. Tabiiy fanlar kafedrası
Shahrisabz davlat pedagogika instituti
Shahrisabz. O'zbekiston
Telefon raqami: +998 99 718 24 28
inoyatsaidmurodova4@gmail.com

Daminova Fayoz Abduhakimovna
Assistant. Tabiiy fanlar kafedrası
Shahrisabz davlat pedagogika instituti
Shahrisabz. O'zbekiston
Telefon raqami: +998 90-866-55-12
fayozadaminova@gmail.com.

Mirzayeva Malika Xurram qizi
Assistant. Tabiiy fanlar kafedrası
Shahrisabz davlat pedagogika instituti
Shahrisabz. O'zbekiston
Telefon raqami: +99897-799-42-90
malikamirzayeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10804569>

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisda adaptiv jismoniy tarbiyaning asosiy tushunchalari va atamalari haqida ma'lumot berilgan. Adaptiv jismoniy madaniyat, adaptiv-sport hamda aholi orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va sportni ommalashtirish, imkoniyati cheklangan shaxslarning sport bilan shug'ullanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Jismoniy madaniyat, adaptiv jismoniy madaniyat, adaptiv-sport, faoliyat, ehtiyoj, nogiron, nogiron o'quvchi, rehabilitatsiya, somatizatsiya.

Adaptiv jismoniy tarbiya (AJT) – funktsional, shu jumladan, harakat imkoniyatlarini mutloq yoki uzoq muddatga yo'qotgan insonlar jismoniy tarbiyasining turli jixatlarini o'rganuvchi fan. Milliy zamonaviy qonunchilikda belgilanishicha, nogiron yoki organizmning kuchli buzilishiga ega bo'lgan shaxs, ya'ni sog'liqni saqlash idoralari tomonidan belgilangan tartibda tasdiklangan, xayotiy faoliyatdagi va ijtimoiy yordam hamda ximoya ehtiyojlaridan kelib chiqqan cheklanishlarga olib keluvchi kasallikdan kelib chiqqan, jarohat, tug'ma yoki orttirilgan kamchiliklar davlatimiz tomonidan belgilangan tartibda himoyalana dilar.

Bugungi kunda ko'plab mamlakatlar "nogiron" so'zini negativ-psixologik bosimi tufayli, uning ishlatilishidan voz kechishdi. Buning o'rniga: layoqatsiz shaxs, jismoniy kamchiliklarga ega bo'lgan shaxs, funktsional (jismoniy) cheklanishlar (buzilishlar)ga ega shaxs, maxsus ehtiyojlarga ega bo'lgan noodatiy shaxslar (bolalar).

Xalqaro sog'liqni saqlash tashkilotlarining ma'lumotlariga qaraganda 2-3-ming yillik jarayonida jahonning xar 10-oilasi bunday inson mavjud, bu ko'rsatkich butunjahon axolisining salkam 10% ni tashkil etadi. Nogironlik sabablari – ekologik halokat, urushlar, kriminogen holatlar, irsiylik, yuqumli kasalliklar, jaroxatlar, ishlab chiqarishda hamda kundalik sharoitda orttirilgan va h.k.

Nogironlik - kasallik, jarohat va tug'ma kamchiligi bo'lganligi sababli o'ziga o'zi xizmat ko'rsatish, mustaqil harakatlanish, muloqotga kirishish, shaxsiy xatti-harakatlarini nazorat qilish, mehnat faoliyatini o'rganish, ya'ni umumiy yoki kasbiy mehnat qilish imkoniyatining yo'qotilishi.

Mazkur atama bir vaqtning o'zida ham tibbiyot, ijtimoiy va yuridik atama sifatida ishlatiladi, negaki u insonning sog'lig'i holati va mehnat faoliyati bilan bog'liq. Nogironlik shaxsning xayotiy faoliyatini chegaralaydigan muayyan kasallik, jarohat va tug'ma nuqsonlar oqibatida qisman yoki butunlay sog'lig'ini yo'qotgan shaxslarning sog'liqni saqlash organlari tomonidan tibbiy-ijtimoiy ekspertizasi natijasida aniqlanadi. SHuningdek, ular qatoriga qonunchilikka muvofiq ijtimoiy yordamga, ish xaqining yo'qotganligi sababli kompensatsiya olishga muxtoj yoki muayyan vazifalarni bajarishdan ozod etilgan shaxslar ham kiradi. SHu bilan birga xayotiy faoliyatning chegaralanganlik darajasi, mehnat qobiliyati, nogironlik guruhi har bir nogiron shaxs uchun sog'lig'ining holatiga qarab belgilanadi. Bu esa uning uchun organizm muayyan funksiyalarini qayta tiklashga zamin yaratuvchi mehnat faoliyatining turini va mehnat qilish sharoitini tanlash imkoniyatini beradi. Har bir nogiron uchun individual ravishda adaptatsion-reabilitatsiya chora-tadbirlari dasturi ishlab chiqiladi.

Nogironlarning ijtimoiy muhofazasi bu - jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslarning sog'lig'ini tiklash, moddiy ta'minot, baholi qudrat kasbiy va jamiyatdagi faoliyatida mamlakatning barcha fuqarolari kabi o'z huquq va erkinliklaridan to'laonli foydalanishlarida extiyojlarini ta'minlashga qaratilgan huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy chora-tadbirlar tizimi ishlab chiqilgan hamda bu tizim amaldagi qonun asosida tashkillashtiriladi.

Nogironlar reabilitatsiyasi bu - jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar organizmining buzilgan funksiyalarini qayta tiklash, ularning xayotiy faoliyati chegaralanganligi uchun kompensatsiya bilan ta'minlash, ularning jamiyatga ijtimoiy-kasbiy moslashuvi hamda integratsiyalashuviga qaratilgan tibbiy, kasbiy va ijtimoiy chora-tadbirlar tizimi xisoblanadi.

Adaptiv harakat reabilitatsiya bu - muayyan kassalik, jarohat, jismoniy yoki ruhiy toliqish oqibatida qisman yoki butunlay sog'lig'ini yo'qotgan jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslarda vaqtinchalik yo'qotilgan yoki qisman yo'qotilgan organizm funksiyalarini qayta tiklashga (asosiy kassaliklar-nogironlik bilan bog'liq ravishda uzoq muddatga organizm funksiyalarini yo'qotganlik kirmaydi.) qaratilgan.

Mazkur chora-tadbirlar insonda u yoki bu kassalikka nisbatan mos ravishda ta'sirchanlikning shakllanishi, organizmning funktsional jihatlarini tez suratlarda normallashtirishga olib keladigan o'zini oqlagan tabiiy, ekologik vositalarga moslashuvi maqsadida amalga oshiriladi; ularni muayyan kompleks jismoniy mashg'ulotlarni mustaqil bajara olishga, o'zini o'zi massaj qilish usullariga, chiniqtiruvchi mashg'ulotlarga, fizioterapevtik usullar va boshqalarga o'rgatish nazarda tutiladi.

Nogironlar reabilitatsiyasi va adaptatsiyasining individual dasturi – muayyan shaxs uchun maqbul va mos bo'lgan reabilitatsion chora-tadbirlarning o'tkazilish turlari, shakllari, hajmi, muddati va tartibining majmui hisoblanadi.

Defektologiya bu - jismoniy va ruhiy kamchiliklari bo'lgan shaxslar rivojlanishining psixofizik xususiyatlarini, ularni tarbiyalash, ta'lim, o'qitish qonuniyatlarini o'rganuvchi fanlar tizimidir. Defektologiya bir qator maxsus yo'nalishlarni o'zida birlashtiradi:

1. **Oligofrenopedagogika** – aqli zaif shaxslarni rivojlantirish tarbiyasi;
2. **Surdopedagogika** – kar-soqov va eshitish qobiliyati zaif shaxslar pedagogikasi;

3. **Logopediya** – nutqiy nuqsonlarni tuzatish;
4. **Tiflopedagogika** – koʻzi ojizlar pedagogikasi;
5. **Tiflosurdopedagogika** – bir vaqtning oʻzida ham koʻzi ojiz ham kar-saqov boʻlgan shaxslarni tarbiyalash, rivojlantirish, adaptatsiya va rehabilitatsiyasi hisoblanadi.

Adaptiv jismoniy tarbiya – oʻzining oldiga bosh maqsad qilib jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslarni nafaqat jismoniy mashgʻulotlar va fizioterapevtik usullar yordamida davolash, balki ularning ijtimoiylashuvi hisoblangan ijtimoiy fenomen hisoblanadi.

Ancha yangi tushunchalardan biri boʻlgan – **adaptiv jismoniy reaksiya (taʼsir)**. Uning mohiyati shunga qaratilganki, jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslarning har qanday faoliyati davomida sarf etadigan jismoniy kuchlarini jadallashtirish, qoʻllab-quvvatlash va qayta tiklash: mehnati, taʼlim olish, sport, toliqishning oldini olish, oʻz boʻsh vaqtini qiziqarli oʻtkazish, sogʻliqni tiklash, oʻziga nisbatan talabchanlik, “oʻz ehtiyojlarini qondirish asnosida xayotiy imkoniyatlarini oshirish”. Adaptiv jismoniy reaksiya (taʼsir)ning asosiy gʻoyasi shundan iboratki, unda ishtirok etayotgan shaxslarda mashgʻulotlar vositalari, uslubi va shakllarini toʻliq mustaqil tanlash asnosida ruhiy qulaylik va qiziqishni taʼminlashga qaratilgan.

Nogironlar sporti yoki adaptiv sport oʻz oldiga quyidagi maqsadlarni qoʻyadi – jismoniy imkoniyatlari cheklangan insonlarda yuqori darajadagi sport ustaligi imkoniyatlarini shakllantirish va ularning aynan shu koʻrinishdagi sogʻligʻida kamchiliklar bor boʻlgan insonlar oʻrtasidagi turli xildagi musobaqalarda eng yuqori natijalarga erishishida koʻmaklashish. U oʻzida uch asosiy yoʻnalishlarni ifodalaydi: para-limpiada harakatlari, Maxsus Olimpiada va Butunjahon kar-soqovlar oʻyinlari (“Tinch oʻyinlar”). Adaptiv sportning mazmuni shundan iboratki, sport mashgʻulotlari va musobaqalarning ruhiy taʼsiri nogironlar shaxsidagi jismoniy, ruhiy va ijtimoiy oʻzgarishlarni kompensatsiya qilishda engilliklarni yaratadi; psixosotsial mustahkamlikni, tushkunlik (stress) holatlarida ijtimoiy ahamiyatini oshiradi. Sport mashgʻulotlari davomidagi yuqori darajadagi jismoniy harakatlarni (nagruzka) koʻp qoʻllash shaxs organizmida zahira (rezerv) kuch va imkoniyatlarning yuzaga kelishiga, kommunikativ faollikning oshishiga zamin yaratadi.

AJT jismoniy rehabilitatsiyadan shunisi bilan farq qiladiki, AJTning mohiyatida turli xildagi sport oʻyinlari va rekreativ tadbirlarning mavjudligi, imkoniyat darajasida sport mashgʻulotlariga koʻp ishtirokchilarning – nafaqat nogironlarni, balki sogʻlom insonlarni ham jalb qilishni maqsad qilib qoʻyadi. Sportdan AJTning farqi shundaki, unda adaptatsion-sogʻlomlashtirishga yoʻnaltirilganligi va birinchi galda turli xil jismoniy imkoniyatlarga ega boʻlgan shaxslar oʻrtasida ularni birlashtiruvchi oʻzaro tushunish, hamjihatlik, bir-biriga qaygʻurish, oʻzaro yordam va doʻstona munosabatlarni taʼminlashga qaratilgan.

Xulosa: Adaptiv jismoniy tarbiya – nogironlar va sogʻliqni saqlash sohasidagi nogironlarga nisbatan ijtimoiy siyosatni amalga oshirish uchun davlatning eng muhim institutini rivojlantirish istiqbollari, shuningdek ushbu sohadagi ilmiy tadqiqotlarning istiqbolli yoʻnalishlarini belgilaydi.

References:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 1 dekabrda “Nogironligi boʻlgan shaxslarni davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” PF-5270-son farmoni 3b

2. O`zbekiston Respublikasining 2015 yil 4 sentyabrdagi "Jismoniy tarbiya va sport to`g`risida"gi (yangi tahriri) qonuni. 8-17-b Abele, A., 'Physical Education and Education through Sport in Latvia', in: G. Klein & K. Hardman, Physical Education and Sport Education in the European Union, Paris, Editions Revue EP. S, (in press)2004. pp.86-91;
3. Arends, H., Sport Service Punt, unpublished Paper, November 2006.pp.54-59;
4. Egger, K., 'Qualitat des Sportunterricht', Mobile, 20-04, 2001, pp. 1-7.
5. Аксенова, О.Е.Содержание организации адаптивной физической культуры в профессиональной подготовке студентов высшего учебного заведения: Учебно-методическое пособие / О.Е.Аксенова.- СПб.: Изд-во ГАФК им. П.Ф.Лесгафта, 2003.-с,14-18
6. Шелков О.М. Коротков К.Г. Презентация российской спортивной науки. // Адаптивная физическая культура. №4 (44) 2010. с 55-56.
7. М.Х.Миржамолов "Адаптив jismoniy tarbiya va sport" (o`quv qollanma), Chirchiq-2020.
8. <http://www.edu.uz>–O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi sayti.
9. <http://www.uzedu.uz> – O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi sayti.
10. <http://www.gov.uz>– O`zbekiston Respublikasi xukumati portali.
11. www.pedagog.uz
12. https://www.researchgate.net/publication/355697026_School_Administrators'_Intentions_to_Pro
13. <https://journals.humankinetics.com/view/journals/apaq/apaq-overview.xml>
14. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00400599211038380>